

SPED: UMA ANÁLISE DA PERCEÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE

Ricardo Furtado Sabin (UNICENTRO), rickten26@gmail.com

Telma Regina Stroparo (UNICENTRO), telmastroparo@yahoo.com.br

Resumo: O presente estudo traz conceitos relacionados ao Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) e alguns dos seus principais instrumentos, a escrituração contábil digital (ECD), a escrituração fiscal digital (EFD) e a nota fiscal eletrônica (NF-e). Desta maneira procurou-se conhecer qual a percepção dos profissionais da contabilidade em relação às adequações e dificuldades encontradas na implantação e operacionalização deste sistema. Na elaboração deste artigo utilizou-se a pesquisa do tipo exploratória e descritiva, como procedimentos para conduzir a pesquisa foram empregados o método de levantamento e bibliográfico, quanto à abordagem do problema ela é classificada como qualitativa. Também como mecanismo para coleta de dados foi realizado a aplicação de questionário e a análise deu-se através da investigação do conteúdo. Sabendo que é um processo irreversível e mesmo com todas as dificuldades de adaptação e adequações verificou-se que os profissionais percebem a importância do SPED e estão buscando se adaptar e se preparar para enfrentar os novos desafios.

Palavras-chave: SPED, Percepção, Profissionais, Contabilidade.

SPED: AN ANALYSIS OF SENSE OF PROFESSIONAL ACCOUNTING

Abstract: The present study related to the Public Digital Bookkeeping System (SPED) and some of its main instruments concepts, digital bookkeeping (ECD), digital book keeping (EFD) and the Electronic Invoice (NF-e). Thus we sought to know the perception of the accounting profession in relation to adjustments and difficulties encountered in the implementation and operation of this system. In preparing this article we used the exploratory research and descriptive as procedures for conducting the survey were employed the survey method and literature as to the approach to the problem it is classified as qualitative. Also as a mechanism for data collection was performed using a questionnaire and the analysis was made through the investigation of the content. Knowing that it is an irreversible and even with all the difficulties of adaptation and adjustment process it was found that these professionals realize the importance of SPED and are seeking to adapt and prepare to face the new challenges.

Keywords: SPED, Perception, Professionals, Accounting.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente a maioria das pessoas utiliza algum tipo de tecnologia para desenvolver as suas atividades, seja ela profissional ou não, e na área contábil não poderia ser diferente. O SPED veio com esta finalidade, de modernizar e transformar a sistemática atual da contabilidade.

O SPED foi instituído pelo Governo Federal em 2007, considerado uma revolução na área contábil modernizou a forma de prestação de informações por parte dos contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, como propriamente sugere seu nome ele transforma toda documentação contábil do meio físico em arquivos digitais, transmitindo-os diretamente aos órgãos interessados, utilizando-se da certificação digital para validar e assinar os documentos.

É neste cenário que foi abordado o processo pelo qual os profissionais da contabilidade estão tendo que se adaptar em virtude das mudanças que estão ocorrendo, hoje não se pode ter mais aquela visão equivocada de que a contabilidade preocupa-se apenas em atender as exigências do fisco, ela é uma importante fonte de informações que visa auxiliar seus usuários. Desta forma utilizou-se o ponto de vista dos próprios contabilistas para perceber este ambiente novo e dinâmico que vivem.

Também foi observado nesta pesquisa se no ambiente de trabalho destes profissionais existe uma estrutura tecnológica adequada para o cumprimento das exigências do SPED e como estão se adequando as novas rotinas que vem sendo implantadas pelo sistema, considerando que essas mudanças não envolvem apenas os contabilistas, mas também as empresas, que são responsáveis em fornecer as informações necessárias para o cumprimento das obrigações acessórias.

Portanto, a questão norteadora da pesquisa é qual a percepção dos profissionais da contabilidade frente ao SPED em razão das adequações e das dificuldades encontradas?

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Nesta seção foi explanado alguns conceitos gerais sobre SPED, enfatizou-se também a respeito das principais ferramentas que integram este sistema, a escrituração contábil digital (ECD), a escrituração fiscal digital (EFD) e a nota fiscal eletrônica (NF-e).

2.1 SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

O SPED é uma iniciativa do governo federal juntamente com outros parceiros institucionais, e toma como base a experiência de governos eletrônicos de outros países, tais como Espanha, Chile e México. Sua finalidade é de aproximar o fisco de seus contribuintes, modernizando toda a sistemática das atividades contábeis e aperfeiçoando o controle fiscal.

Aliado a evolução tecnológica, a expansão da comunicação através da internet e aos procedimentos contábeis o Governo Federal em 22 de janeiro de 2007 instituiu pelo Decreto

nº 6.022 o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) que faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2007-2010).

Anteriormente à implantação do SPED o contribuinte estava obrigado a enviar várias informações, muitas vezes repetidas, para vários órgãos diferentes e seguindo as regras estipuladas por cada um deles. Através da implantação total deste sistema o contribuinte passa a se relacionar apenas com o SPED, ou seja, enviará todas as informações necessárias para uma única base de dados, e esta ficará responsável de compartilhar com seus devidos órgãos competentes.

Tendo como base a modernização da sistemática do cumprimento das obrigações acessórias e usufruindo da tecnologia e da praticidade que a internet oferece em termos de comunicação nos dias de hoje, o SPED iniciou-se com três grandes projetos, a ECD, EFD e a NF-e. Atualmente o SPED conta com muitos outros projetos em desenvolvimento, que futuramente estarão em pleno funcionamento, entre eles está em estudo: e-Lalur, EFD-Contribuições, E-Social e a Central de Balanços.

Todos os projetos visam extinguir o processo feito em papel para um formato digital que possa ser compartilhado online em uma única base de dados, para que todos os órgãos possam ter acesso. Cabe destacar que cada projeto tem suas regras e seu público específico, desta forma cada contribuinte estará obrigado a prestar as informações da forma e prazo que a legislação especificar para cada caso.

Diante dos seus benefícios fica evidente a importância do SPED dentro da contabilidade, as mudanças não estão impactando somente nas questões operacionais, mas também representam uma mudança de cultura com uso de novas tecnologias da informação.

2.2 ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL (ECD)

A ECD é uma das ferramentas que integram o SPED, e tem por finalidade substituir a escrituração em papel pela escrituração digital, sendo obrigado transmitir os seguintes livros: livro diário, livro razão e livro de balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

Desta forma a empresa obrigada a adotar a ECD deverá através de um sistema de contabilidade gerar e transmitir o arquivo digital contendo todos os livros estipulados na legislação, destacando que a transmissão é realizada através de um sistema fornecido pelo SPED, chamado PVA, que tem a função de validar e assinar digitalmente o documento.

Devido às divergências das várias normas que trata o assunto este arquivo pode ser denominado Livro Diário Digital, Escrituração Contábil Digital – ECD, Escrituração Contábil em forma eletrônica ou simplesmente SPED Contábil.

2.3 ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL (EFD)

2.3.1 EFD-ICMS/IPI

A EFD é mais uma das ferramentas que integram o SPED, é responsável pela escrituração relativa ao ICMS/IPI e também se utiliza da sistemática de transformar todos os processos e documentos em formato digital, “se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil” (RFB, 2012).

A empresa deverá gerar a partir de sua base de dados o arquivo digital contendo todas as informações de interesse do fisco referente ao período de apuração dos impostos de ICMS e IPI, da mesma forma que a ECD este arquivo deverá ser validado e assinado através do programa PVA, a obrigatoriedade da EFD é determinada pela legislação de cada Estado.

O contribuinte deverá utilizar a EFD-ICMS/IPI para realizar a escrituração dos seguintes livros: livro registro de entradas, livro registro de saídas, livro registro de inventário, livro registro de apuração do IPI e livro registro de apuração do ICMS.

2.4 NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-E)

Conforme a RFB a NF-e foi desenvolvida de forma integrada pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Secretaria da Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005), que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e.

Teve como objetivo implantar um modelo de documento fiscal na forma eletrônica com abrangência nacional que substitui a emissão da nota fiscal tradicional em papel, dos tipos 1 e 1A, tendo validade jurídica e garantia de segurança através da assinatura digital do emitente, também simplificou o processo de emissão das notas fiscais e possibilitou o acompanhamento em tempo real por parte do fisco das operações comerciais.

Desta forma a NF-e pode ser utilizada em todas as situações previstas nas normas, que inclui: a nota fiscal de entrada e saída, operações de importação, operações de exportação, operações interestaduais ou ainda operações de simples remessa.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De acordo com Gil (2002, p. 17) pesquisa pode ser definida “como o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Este estudo utilizou como base lógica para investigação dos fatos o método indutivo.

Para atender aos requisitos desta pesquisa, quanto aos objetivos, este estudo é classificado como exploratório e descritivo. Gil (2002, p. 41) diz que a pesquisa exploratória “têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses”, diante do exposto foi percorrido de forma mais detalhada e aprofundada o assunto proposto neste trabalho, de modo a entendê-lo para que se chegue a conclusões confiáveis.

Como citado também foi utilizado a pesquisa descritiva que “têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis” Gil (2002, p. 42). Desta forma realizou-se uma descrição sobre a percepção dos profissionais da contabilidade em torno do SPED, a fim de coletar informações e interpretá-las, observando que não se deve haver interferência do pesquisador diante do fenômeno que se está analisando.

Quanto aos procedimentos foi utilizado a pesquisa bibliográfica e o levantamento ou *survey* para realizar a coleta dos dados expostos neste estudo, em sua mesma linha de pensamento, Gil (2002, p. 44) diz que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Este tipo de pesquisa se constitui parte obrigatória, visto que é por meio dela que tomamos conhecimento daquilo que já foi publicado. As principais fontes de informação foram compostas de livros, revistas, das legislações oficiais disponíveis no site da RFB, artigos publicados em anais e demais materiais encontrados na internet.

Através destes métodos levantaram-se os dados necessários para análise e conclusões, este trabalho não focou em dados estatísticos, ou seja, não buscou uma realidade exata dos fenômenos, mais sim as percepções da população alvo da pesquisa, assim utilizando-se da pesquisa qualitativa para abordagem do problema.

O método qualitativo possibilita compreender e analisar a interação da população envolvida na pesquisa frente ao fenômeno abordado, percebendo o ambiente em que os fatos ocorrem.

Quanto à população ou universo desta pesquisa, ela é formada por todos os profissionais da área contábil, pertencentes à jurisdição da Delegacia do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR) da cidade de Irati-PR, que tem em sua circunscrição as seguintes cidades: Fernandes Pinheiro, Imbituva, Inácio Martins, Irati, Mallet, Rebouças, Rio Azul, São Joao Do Triunfo e Teixeira Soares, dentre a totalidade da população observa-se, segundo o CRC (2014), o montante de 313 (trezentos e treze) profissionais com registro ativo.

A amostra de pesquisa, segundo Beuren (2008 p. 120) “é uma pequena parte da população ou do universo selecionado em conformidade às regras”. Como técnica de amostragem foi utilizada a não probabilística intencional por acessibilidade ou conveniência e abrangeu 28 respondentes.

Como instrumento de pesquisa foi utilizado um questionário, de acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 201), “é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”.

O questionário foi estruturado em blocos e teve como propósito obter respostas aos objetivos da pesquisa e responder adequadamente à questão norteadora, abrangendo questões relacionadas à caracterização do perfil dos entrevistados, dificuldades e adequações necessárias à implementação do SPED.

Com relação à forma de aplicação do questionário, foi elaborado com uma ferramenta do Google® denominada formulários e hospedado em seu próprio servidor. O endereço de acesso foi disponibilizado através de e-mail via mala-direta por meio da Associação dos Contabilistas de Irati, proporcionando assim facilidade e segurança aos respondentes. O mesmo contém perguntas fechadas, que em grande parte foram formuladas utilizando a escala *likert*.

Após a coleta realizou-se a análise e interpretação dos dados obtidos durante a pesquisa, para Beuren (2008, p. 136) “analisar dados significa trabalhar com todo o material obtido durante o processo de investigação, ou seja, com os relatos de observação, as transcrições de entrevistas, as informações dos documentos e outros dados disponíveis”.

Como forma de interpretação foi empregado o método de análise de conteúdo, que tem como objetivo constatar o que está sendo dito a respeito de determinado assunto, na análise de conteúdo o investigador tenta construir um conhecimento por meio da observação textual, desta forma ele trabalha tradicionalmente com materiais escritos.

4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO SOBRE OS DADOS

A presente pesquisa teve como público alvo os profissionais da área contábil, dentre os respondentes 50% é do sexo masculino e 50% é do sexo feminino, 71% dos entrevistados tem entre 18 e 40 anos e 28% tem idade superior a 41 anos, também se evidenciou que 74% tem ensino superior, destacando que grande parte destes tem algum tipo de especialização, representando 46%. Constatou-se que 59% atuam a mais de 5 anos como profissional da área contábil, 58% são contadores, 8% são técnicos em contabilidade e 35% exercem outras funções, os respondentes também informaram que 70% dos profissionais que operacionalizam o SPED são contadores.

A tabela a seguir, trata das adequações necessárias à adoção do SPED:

Tabela 1 – Adequações necessárias à adoção do SPED

	Concordo	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo
Investir em melhoria da infraestrutura tecnológica.	71%	21%	4%	4%	0%
Adaptação dos softwares contábeis em conformidade com a legislação e aos padrões estabelecidos pelo SPED.	82%	11%	0%	0%	7%
Os prazos para adequação são insuficientes.	21%	39%	11%	18%	11%

Fonte: Dados da pesquisa, (2014).

Quando trata-se de modernização, assim como vem propondo o SPED, não há dúvidas quanto ao investimento em melhoria das ferramentas tecnológicas, ela precisa estar alinhada com a evolução destes sistemas. A tabela 1 demonstra que 92% dos respondentes concordam totalmente ou parcialmente com a necessidade de se investir em melhorias da infraestrutura tecnológica, 4% não concordam e nem discordam e 4% dos entrevistados discordaram parcialmente.

Em relação aos softwares contábeis, a maioria dos profissionais já utilizam sistemas integrados em seu ambiente de trabalho, porém, muitos desses programas não estão padronizados com o SPED, essa questão evidenciou que 82% dos respondentes concordam com a necessidade de adaptação dos softwares contábeis em conformidade com a legislação e aos padrões estabelecidos pelo SPED e apenas 7% discordam desta necessidade.

Quanto aos prazos para as adequações do SPED, 21% dos entrevistados concordam que eles são insuficientes, da mesma maneira 39% concordam parcialmente e 11% não concordaram e nem discordaram. Do restante dos respondentes 18% discordam parcialmente e 11% discordam desta afirmação.

Com relação às dificuldades relacionadas ao SPED, pode-se observar na tabela 2:

Tabela 2–Dificuldades relacionadas ao SPED

	Concordo	Concordo parcialmente	Não concordo nem discordo	Discordo parcialmente	Discordo
O ERP (Sistema de informações integradas) das empresas não atendem as normas técnicas do SPED, implicando em reprocesso de trabalho para regularização da escrituração.	32%	36%	7%	18%	7%
Grande quantidade de informações a serem alimentadas no sistema.	64%	21%	11%	0%	4%
Complexidade para interpretação da legislação.	57%	36%	4%	4%	0%

Fonte: Dados da pesquisa (2014).

Para alimentar o SPED os profissionais da área contábil dependem das informações fornecidas pelas empresas, as mesmas devem entrega-las com os padrões estabelecidos pelo sistema, porém, se constatou que 68% dos entrevistados concordam total ou parcialmente que os ERPs (sistema de informações integradas) das empresas não atendem as normas técnicas estabelecidas pelo SPED, assim implicando em reprocesso de trabalho para regularizar as escriturações.

Outro fator de dificuldade é o grande volume de informações que devem ser inseridas no sistema, o que demanda tempo e atenção dos contabilistas, 64% dos respondentes concordam que a quantidade de informações é relativamente alta, da mesma maneira 21% destes concordam parcialmente, 11% não concordam e nem discordam e 4% discordam da afirmação.

Para finalizar, os respondentes foram questionados a respeito da complexidade para interpretar a legislação, diariamente criam-se leis, normas, decretos, atos normativos, instruções e outros textos a fim de regulamentar determinadas atividades. Geralmente elas possuem um conteúdo muito técnico, por vezes de difícil entendimento, desta maneira observou-se que 93% dos profissionais concordam totalmente ou parcialmente que encontram dificuldades e consideram complexos os textos da legislação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa procurou verificar qual a percepção dos profissionais da contabilidade acerca do SPED, levantando as adequações que estão sendo necessárias e as

dificuldades que encontram na sua operacionalização. Para tanto se aplicou um questionário a 28 profissionais da área, o que levou a obter as informações necessárias para atingir o objetivo deste estudo.

O SPED não é mais uma novidade, visto que já se passam mais de cinco anos que está em operacionalização, porém, sempre está adaptando novas ferramentas com o objetivo de modernizar toda a sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, e a tendência para um futuro próximo é de que toda rotina da contabilidade passe a ser integrada neste sistema.

Há indícios de que o público mais jovem possui maior facilidade e se relaciona melhor com novas tecnologias, visto que a maioria dos respondentes tem até 40 anos. Porém, não é possível correlacionar faixas etárias superiores a 40 anos com acesso à tecnologia.

Por outro lado, os investimentos em infraestrutura tecnológica são imprescindíveis, visto que pode proporcionar mais agilidade e precisão na obtenção das informações, no acesso aos sistemas e nos processos em geral.

Com relação às constantes adaptações dos softwares contábeis, os profissionais da contabilidade atestam que elas são importantes e que devem estar em conformidade com os padrões estabelecidos pelo SPED. O que justifica este fato é o constante aperfeiçoamento do sistema e as empresas de desenvolvimento podem ter dificuldades em acompanhar em tempo real as mudanças.

O SPED continua em constante evolução e sua implantação vem ocorrendo de forma gradativa, logo todas as empresas terão que se adaptar ao novo sistema independente do seu porte ou faturamento, e um dos obstáculos será a pouca estrutura das empresas, principalmente nas médias e pequenas visto que possuem grandes dificuldades em informatizar seus processos e tratá-los de forma integrada. Neste momento o profissional contábil terá um papel importante e será através dele em conjunto com os gestores, diretores e administradores que serão adotadas medidas para que se cumpram as exigências do fisco e se ajustem aos padrões estabelecidos pelo sistema.

Conclui-se que apesar de tantas adequações e algumas dificuldades, deve-se considerar que todo esse processo é necessário, contudo nota-se que os profissionais estão cientes de todas essas transformações e estão buscando se adaptar e se preparar para enfrentar os novos desafios.

REFERÊNCIAS

BEUREN, Ilse Maria et al. **Como Elaborar Trabalhos Monográficos em Contabilidade: Teoria e Prática**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

BRASIL. Decreto nº. 6.022, de 2007. **Institui o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED**. Brasília-DF, 22 jan. 2007; Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6022.htm> Acesso em: 01 junho 2013.

GIL, Antônio Carlos. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL. **Conheça o SPED**. Disponível em: <<http://www1.receita.fazenda.gov.br/sobre-o-projeto/default.htm>>. Acesso em: 02 jun. 2013.